

SIMULAÇÃO NUMÉRICA DE DRAs EMPILHADAS PARA UTILIZAÇÃO EM ULTRA BANDA LARGA

João Victor Araújo Pereira¹, Daniel Xavier Gouveia²

Programa de Pós Graduação em Engenharia de Telecomunicações (PPGET) - Instituto Federal do Ceará^{1,2}
joao.victor.araujo07@aluno.ifce.edu.br¹, danielxg@ifce.edu.br²

Resumo – A busca por altas taxas de transferência de dados, rastreamento preciso e baixo consumo de energia vêm impulsionando o estudo na tecnologia ultra banda larga (UWB), e novos dispositivos como as antenas ressoadoras dielétricas (DRAs) vêm sendo utilizadas. Neste artigo é apresentado um estudo numérico de uma DRA cilíndrica para atingir uma maior largura de banda (BW), onde possa operar na faixa UWB. Para isso foi utilizada a técnica de empilhamento de DRAs com diferentes permissividades, simuladas no software ANSYS HFSS. O resultado obtido foi de uma BW igual a 3.2 GHz, uma melhora efetiva em comparação com DRA na sua forma homogênea.

Palavras-chave: DRAs Empilhadas; Simulação; HFSS; UWB; Microondas.

INTRODUÇÃO

Sistemas de comunicações de alta velocidade e alta capacidade, tem impulsionado o estudo de antenas com banda ultra larga (UWB), devido a melhor capacidade de transmissão de dados, convergência de serviços, suporte a tecnologias avançadas, como o 5G [1].

Uma antena é uma estrutura de transição entre uma linha de transmissão e o espaço livre [2]. São muito utilizadas as antenas ressoadoras dielétricas (DRAs) de formato cilíndrico [3].

Seu emprego se deve as possibilidades de miniaturização pelo emprego de materiais dentro de ampla faixa de permissividade (ϵ_r) [6]. Uma DRA cilíndrica de, consiste de uma ressoador dielétrico cilíndrico, sob um plano de terra condutor e excitado por uma sonda coaxial, como mostra a figura 1.

Figura 1 – DRA cilíndrica simples

Diversas técnicas são aplicadas para obtenção de uma maior largura de banda, tornando as DRAs atraentes em muitas aplicações de comunicação [4].

Em 1989, Kishk *et al* [5], projetou DRAs empilhadas, afim de obter grandes larguras de bandas, maiores que as obtidas com uma DRA homogênea. Outros autores também estudaram esta técnica [6], [7].

DESENVOLVIMENTO

Neste trabalho foi estudada a técnica do empilhamento de DRAs. Seu funcionamento é dado através da excitação por uma sonda na DRA inferior, enquanto que a DRA superior é eletromagneticamente acoplada a ela.

Seu funcionamento será para operar na faixa de frequência UWB (*Ultra Wideband*), compreendida em 3.1 a 10.6 GHz, de acordo com a FCC (*Federal Commission of Communication*) [8].

Na figura 2 apresentamos a estrutura empilhada da antena estudada com alimentação central, onde as partes empilhadas apresentam permissividade diferentes.

Figura 2 – DRA cilíndrica empilhada com alimentação central

As simulações foram realizadas utilizando o software *High Frequency Structure Simulator* (HFSS). Este software simula campos eletromagnéticos de alta frequência, e projeta dispositivos em RF (rádiofrequência), engenharia de microondas, design de antenas, entre outros.

Utiliza-se o método de elementos finitos (M.E.F.), que é uma técnica numérica usada para resolver equações diferenciais parciais (EDP), necessarias para a resolução de problemas em engenharia de microondas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na figura 3 é mostrado o resultado da simulação mostrando os parâmetros S11 para as DRAs constituídas na forma homogênea, cada uma com sua respectiva permissividade relativa (ϵ_r) para fins de comparação com a estrutura empilhada proposta.

Figura 3 – Perda de Retorno das DRAs homogêneas

Nota-se que a maior largura de banda é da DRA homogênea com permissividade de 15, apresentando BW igual a 1.7 GHz, já a com permissividade 23 apresenta uma BW de 1.2 GHz.

Na figura 4 é apresentada a perda de retorno das DRAs utilizando-se a técnica de empilhamento. Verifica-se que a perda está abaixo de -10dB, portanto é caracterizada como uma boa DRA, e a sua largura de banda cresceu em relação aos resultados individuais, obtendo-se uma BW de 3.2 GHz.

Figura 4 – Perda de Retorno DRAs empilhadas

O padrão de radiação da DRA proposta (técnica de DRAs empilhadas), é mostrado na figura 5. A curva azul é para $\Phi = 0^\circ$ e a curva vermelha para $\Phi = 90^\circ$.

Figura 5 – Padrão de radiação DRAs empilhadas

As simulações realizadas indicam que a técnica de empilhamento de DRAs pode atender ao objetivo de obtenção de maiores larguras de banda, trabalhando na faixa UWB.

Novas mudanças físicas na DRA serão testadas, para que a parte experimental seja realizada e o dispositivo ser aplicado.

AGRADECIMENTOS

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao Programa de Pós Graduação em Engenharia de Telecomunicações (PPGET) – IFCE, campus Fortaleza.

REFERÊNCIAS

- [1] S. Petrigiani, A. D'Orazio, M. Grande, V. Marrocco, V. Basile e I. Fassi, "Antena de ressonância dielétrica superformada para aplicações 5G", *Antennas and Propagation Conference 2019 (APC-2019)*, Birmingham, Reino Unido, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1049/cp.2019.0720.
- [2] BALANIS, C. A. *Teoria de Antenas: Análise e Síntese*. Trad. de José Rodolfo, v. 3, 2009.
- [3] A. G. Walsh, C. S. DeYoung and S. A. Long, "An investigation of stacked and embedded cylindrical dielectric resonator antennas," in *IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters*, vol. 5, pp. 130-133, 2006, doi: 10.1109/LAWP.2006.873935.
- [4] First Report and Order, Revision of Part 15 of the Commission's Rules Regarding Ultra Wideband Transmission Systems, FCC, Washington, DC ET Docket 98-153, 2002.
- [5] KISHK, A. A.; AHN, B.; KAJFEZ, and D. Broadband stacked dielectric resonator antennas. *Electronics Letters*, v. 18, n. 25, p. 1232-1233, 1989.
- [6] A. G. Walsh, C. S. DeYoung and S. A. Long, "An investigation of stacked and embedded cylindrical dielectric resonator antennas," in *IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters*, vol. 5, pp. 130-133, 2006, doi: 10.1109/LAWP.2006.873935.
- [7] S. M. Shum and K. M. Luk, "Stacked annular ring dielectric resonator antenna excited by axi-symmetric coaxial probe," in *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 43, no. 8, pp. 889-892, Aug. 1995, doi: 10.1109/8.402212.
- [8] First Report and Order, Revision of Part 15 of the Commission's Rules Regarding Ultra Wideband Transmission Systems", FCC, Washington, DC ET Docket 98-153, 2002.
- [9] LONG, S.A, MCALLISTER, M.W e SHEN, L.C., The Resonant Cylindrical Dielectric Cavity Antenna, *IEEE Trans. Antennas Propagat.* vol. AP-31, n°3, p. 406-412, 1983.
- [10] LUCK, K. M.; LEUNG, K. W. *Dielectric Resonator Antennas*, Research Studies Press LTD, England, 2003.